

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

JOFS

7-СОН

ИЮЛЬ, 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

IMFAKTOR

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 7-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-7

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-7

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 7 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-7>

Бош муҳаррир:

Тураев Б. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Кенжабаев А. – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Саттаров О. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М. – тарих фанлари доктори, профессор

Абдуҳалимов Б. – тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т. – юридик фанлар доктори, профессор

Қодиров Б. – юридик фанлар доктори, доцент

Қиличев Х. – юридик фанлари бўйича фалсафа доктори

Баҳодиров Р. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Саифназаров И. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Идиоров У. – сиёсий фанлар доктори, профессор

Абдуллаев Н. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Сатторов А. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Умаров А. – социология фанлари доктори, профессор

Матибаев Т. – социология фанлари доктори, профессор

Каюмов К. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-ўй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

Юридик фанлар

КАРИМОВ Ифтихор Ибрагимович

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги академияси

мустақил изланувчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8112311>

ЭКСТРЕМИСТИК ТАШКИЛОТЛАРНИНГ ШАХСЛАРНИ ЎЗ САФИГА ЖАЛБ ҚИЛИШДА ҚЎЛЛАЁТГАН ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада экстремистик ташкилотлар томонидан шахсларни ўз сафларига жалб қилиш тактикаси, усуллари ҳамда ушбу жараёнда фойдаланаётган замонавий куч ва воситалари ёритилди. Бундан ташқари экстремистик ташкилотлар томонидан шахсларни ўз сафларига жалб қилишда қўллаётган замонавий усуллари қай даражада замонавий усул экани ҳам атрофлича тушунтирилиб ўтилади.

Калит сўзлар: экстремизм, терроризм, шахсларни сафига ёллаш, “Ислому давлати”, “Ҳизбут-таҳрир”, “Жиходчилар”, профессионал ёллоғчилар, интернет ижтимоий ижтимоий тармоғи, замонавий куч ва воситалар.

КАРИМОВ Ифтихор Ибрагимович

Академия МВД Республикаси Ўзбекистон

независимый исследователь

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ЭКСТРЕМИСТСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ДЛЯ ВЕРБОВКИ ЛЮДЕЙ В СВОИ РЯДЫ

АННОТАЦИЯ

В этой статье рассматриваются тактика, методы вербовки людей в свои ряды экстремистскими организациями, а также современные силы, которые они используют в этом процессе и инструменты загорелись. Кроме того, будет подробно разъяснено, насколько современными являются методы, применяемые экстремистскими организациями для привлечения людей в свои ряды.

Ключевые слова: экстремизм, терроризм, вербовка в ряды отдельных лиц, “исламское государство”, “Хизбут Тахрир”, “джихадисты”, профессиональные рекрутеры, интернет-социальная сеть, современные силы и средства.

KARIMOV Iftikhor Ibragimovich
Academy of the Ministry of internal affairs of the Republic of Uzbekistan
independent seeker

MODERN METHODS USED BY EXTREMIST ORGANIZATIONS IN ATTRACTING INDIVIDUALS TO THEIR RANKS

ANNOTASIA

In this article, the tactics, methods of recruiting individuals into their ranks by extremist organizations, as well as the modern power they use in this process and the tools were illuminated. In addition, the modern methods used by extremist organizations in recruiting individuals into their ranks are explained in detail to what extent they are a modern method.

Keywords: extremism, terrorism, recruitment of individuals, “Islamic State”, “Hizbut-Tahrir”, “jihadists”, professional recruiters, internet social network, modern forces and Means.

Экстремизм ва терроризм нафақат ижтимоий ҳаётнинг сиёсий, иқтисодий ёки маданий соҳаларига зарар етказди, балки жамиятга оммавий тарзда психологик босим ўтказиб, энг мудҳиш шакллардаги зўравонлик ва агрессивлик мафқурасини ёяди. Шу нуқтаи-назардан, жамиятда диний асосда низолар чиқишига йўл қўймаслик, динни сиёсийлаштириш ва сохталаштириш орқали мамлакатдаги ижтимоий барқарорликни издан чиқаришга қаратилган ҳар қандай ҳаракатнинг олдини олиш давлат ва жамият олдида турган ҳаётий муҳим масалалардан биридир.

Бугунги кунда ҳаётимизни ахборот технологияларсиз тасаввур қилиш қийин. Чунки, ҳар бир кунимиз ахборот технологияларга зарурият туғдирмоқда. Дунёда бўлаётган ижтимоий-сиёсий жараёнлар, янгиликларни албатта биз интернет тармоғи орқали оламиз.

Шу нуқтаи назардан олиб қараганда, интернет, ахборот тизимлари ва ахборотни етказувчи дастурий таъминотлар бугунги куннинг муҳим омилларидан бирига айланди. XXI аср ахборот асри деб эътироф этилаётгани бежиз эмас. Инсоният тарихида маълумотнинг муҳимлик даражаси бу каби юқори чўққиларни забт этмаган. Инсонларни янги билимларни эгаллашга қизиқиши тобора ортиб бораётган глобаллашув жараёнида ижтимоий онгни захарлашга қаратилган тажовузлар, мамлакатнинг ахборот бошқарувини издан чиқаришга уринишлар тобора ортиб бормоқда.

Бунда аҳолининг ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш маданиятини юксалтириш орқали уларда турли мафқуравий таҳдидларга, хусусан, диний экстремизм, терроризм, “оммавий маданият” ва бошқа ёт ғояларга қарши мустаҳкам ғоявий иммунитетни шакллантириш муҳим аҳамият касб этади.

Бундай жараёнларни амалга оширишда эса виртуал олам қулай манбаига айланиб улгурган. Интернет оммалашгани сари маданиятлар интегратори, бизнес, истеъмолчи ва ҳукумат учун бир-бирини боғловчи муҳим воситага айланди. Бироқ, тармоқдан фойдаланувчилар сони ва ҳажми ортгани сари унинг дастлабки мақсадларидан ўзга мақсадлар, яъни порнография, зўравонлик, оммавий маданият ва бошқа турли ёт ғояларни тарғиб қилувчи контентлар сони ортиб борди.

Бу омил интернетдан турли экстремистик ва террористик ташкилотлар ўзларининг ғаразли мақсадлари йўлида фойдаланишларига олиб келди. Турли сиёсий мақсадларни қўзлаган гуруҳлар тармоқдан ўзларининг тарғиботларини олиб бориш, тарафдорлари билан боғланиш, олиб бораётган ишларига нисбатан жамоатчилик хабардорлигини кучайтириш ва ҳатто ўзларининг жиной операцияларини амалга ошириш учун қўллай бошладилар.

1970 йилларда илмий-академик мақсадларда компьютерларни ўзаро боғлаб фойдаланилган тармоқ, кейинчалик, орадан 20 йил ўтиб ўзининг моҳиятини тубдан ўзгартирди ва кенг миқёсда тарқалди. 1990-йилларнинг ўрталарида 18 000 дан зиёд шахсий, жамоат ва миллий тармоқлар бир-бирига уланган. Уларга 3,2 миллион бош компьютерлар ҳамда ривожланган давлатлардан қариб 60 миллион фойдаланувчи боғланган. XXI аснинг бошидаги тахминий ҳисоб-китобларга кўра уларнинг сони миллиарддан ортиб кетган [1, Б.56].

Маълумотларга кўра, Ўзбекистон аҳолисининг интернет хизматидан фойдаланувчилари сони 31 миллиондан ортиб, уларининг 29,5 миллиони мобил интернетдан фойдаланади. Республика бўйича мобил алоқа қамрови даражаси 99 фоизга, кенг полосали мобил Интернет қамрови 98 фоизга етказилган [2].

Бу, албатта, мамлакатимизда ахборот-коммуникация технологиялари жадаллик билан ривожланаётганидан, фуқароларимизнинг ахборот олиш, сақлаш, тарқатиш каби конституцион ҳуқуқларини амалга оширишда сифатли алоқа тизимларидан фойдаланиш имкониятлари ривожланаётганлигидан далолат беради.

Қайд этиш керак, бугунги кунда дунё аҳолисининг қарийб ярми – яъни 3 млрд.га яқин киши турли ижтимоий тармоқлардан фойдаланмоқда. Шулардан энг катта қисми – 2 млрд. одам “Facebook”да. <https://napoleoncat.com> сайти берган маълумотга кўра, Ўзбекистонда “Facebook” тармоғидан фойдаланувчилар 1 миллионга яқинлашиб қолган. Улар ўртача 25-34 ёшда бўлиб, 65,5 фоизини эркеклар, 34,5 фоизини хотин-қизларимиз ташкил этар экан.

Айни пайтда дунёда 1 млрд.лик аудиторияга эга Instagram Ўзбекистонда 1.586.500 нафар фойдаланувчига эга. 2.476.590лик Facebook эса мамлакатимизда 686.400 кишини бирлаштирган. 200 млн.лик Telegram – Ўзбекистонда 18 млн.кишига хизмат кўрсатмоқда [3].

Интернет ўзининг осон алоқа боғлаш, қоидаларнинг йўқлиги, катта аудиторияни қамраши, маълумот оқимининг тезлиги каби имкониятлари билан жамиятга хавф солувчи террорчилик ҳаракатларни амалга оширувчилар мақсадларига эришишнинг энг енгил йўлига айланиб улгурди.

Бу қулайликлар сиёсий мақсадидан қатъи назар террорчи ташкилотларнинг эътиборидан қолмади. Дунёнинг турли нуқталарида фаолият юритувчи террорчи ташкилотлар эндиликда ягона глобал тармоқда бирлашди. 2003–2004 йиллар давомида интернетдаги веб сайтлар таҳлил қилинганда экстремистик фаолият юритувчи ёки экстремизмни қўллаб қувватловчи 100 га яқин сайтлар мавжудлиги аниқланган эди. Бугунги кунга келиб, мутахассисларнинг фикрича интернетда 100 мингдан ортиқ экстремизмнинг турли кўринишларини ўзида ташувчи ғоялар тарғиботи билан шуғулланувчи сайтлар фаолият олиб бормоқда.

Интернет орқали суҳбат олиб бориш жараёнида ёшларга куфр диёри, ҳижрат, жиҳод, шахидлик, халифаликни тиклаш каби ғоялар сингдирилиб, улар турли тўқнашув ва низо ўчоқларига жалб қилинмоқда. Муайян сиёсий кучларнинг ноғорасига ўйнаётган диний-экстремистик ва террорчи оқимлар томонидан у ерларда амалиётни ўтаб келган ақидапараст, дийдаси қотган, мустақил фикрлашдан маҳрум, раҳнамоларининг ҳар қандай буйруқларини қонун деб билувчи зомби жангарилардан тинч минтакаларда ҳам турли низолар ва беқарорликларни келтириб чиқаришда фойдаланиш мақсади бугун кўпчиликка аён ҳақиқатдир[4].

Интернетда террорчиларнинг веб сайтлари тезлик билан пайдо бўлади, ўзининг форматини ўзгартиради ва бир зумда ғойиб бўлади. Аксарият ҳолларда ғойиб бўлганда ўзининг онлайн манзилини ўзгартиради, аммо маълумотлар жойлаштирилган контент ўшалигича қолаверади.

Ҳайфа университети профессори Габриел Вейнман таҳлилига кўра террорчилик руҳидаги веб сайтлар уч турдаги аудиторияни ўзига нишон қилиб олади:

- Жорий ва потенциал қўллаб-қувватловчилар;

- Халқаро жамоатчилик фикри;
- Қарши турувчи жамоатчилик;
- Жорий ва потенциал қўллаб қувватловчилар.

Террорчилик веб сайтлар шиорлардан фойдаланишга катта куч сарф қиладилар ва ўзларининг тарафдорларига сотиш учун турли буюмлар, масалан, футболка, эмблема, нишон (значок), байроқ, видео ва аудиолар шулар жумласидан. Одатда, бундай ташкилотлар маҳаллий тарафдорларни ўша тилдаги веб сайтлар орқали “қармоқга илтинтириш”га ҳаракат қилади.

Шунингдек, сайтларида ўзларининг фаолиятлари тўғрисида, ташкилотнинг ички сиёсати, унинг тарафдорлари ва душманлари тўғрисида батафсил маълумотлар жойлаб борадилар. Халқаро жамоатчилик фикри. Халқаро жамоатчилик бу - мазкур можароларга бевосита алоқаси бўлмаган, аммо сайтнинг маҳаллий тилдан бошқа тилдаги талқини билан ҳамда уларнинг амалиётига қизиқувчилардир.

Кўплаб контент таҳлилларидан маълум бўладики, хорижлик журналистлар ҳам уларнинг нишони. Кўпинча хорижлик мухбирларга бўлиб ўтган воқеанинг батафсил маълумоти жуда муҳим. Биргина Ҳизбуллоҳнинг сайти журналистларга ўзларининг матбуот уйи билан электрон почта орқали ҳамкорлик қилишни таклиф қилади. Қарши турувчи жамоатчилик. Аксарият сайтларнинг контентидан қарши турувчи жамоатчиликка интилиш очиқ ойдин намоён бўлмайди. Бироқ, баъзи сайтлар қарши ҳужум ва айбдорлик ҳиссини уйғотиш орқали душманни деморализоат қилишга ҳаракат қилади. Бундай жараёнда улар ўзларига қарши бўлганларнинг баёнотларига қарши жамоатчиликнинг фикрини ўзгартиришни ва уни “кўтариш”га ҳаракат қиладилар[5].

Шунингдек, олим террорчиларнинг интернетдан фойдаланишининг саккиз йўли мавжудлигини қайд этиб ўтган. Булар:

- психологик уруш,
- оммавийлик ва ташвиқот;
- маълумот тўплаш;
- пул йиғиш;
- вербовка ва мобилизация;
- режалаштириш;
- келишиш.

Терроризм, одатда, психологик уруш сифатида тушуниб келинган, ўз навбатида террорчилар интернет орқали шундай кураш олиб боришни режалаштирганлар. Террорчиларнинг бундай уруш олиб боришларининг бир неча йўллари бор. Масалан, улар интернетни ёлғон маълумот тарқатиш, инсонларда кўрқув ва ҳимоясиз эканлигига қаратилган ҳужум уюштириш, ўзларининг охириги амалиётларидан олинган ваҳшийларча ўлдирилган жасадларнинг расмларини тарқатиш учун фойдаланадилар.

Шунингдек, террорчилар психологик ҳужумни, кибер кўрқув орқали ҳам амалга оширадилар. Бунга мисол қилиб, ҳаво транспорт тизимида назоратни ишдан чиқариш орқали ҳалокат содир этиш ёки миллий иқтисодиёт тизимини тартибга солиб турувчи компьютерларга ҳужум қилиш орқали жамоатчиликда террорчилар шундай хавфларни келтириб чиқариши мумкинлигига ишончни шакллантирадилар.

Интернет имкониятлари ортгани сари террорчиларнинг оммавийлик имкониятлари ҳам кенгайди. Авваллари босма матбуот, радио ва телевидение орқали ўзларининг фаолиятларига омmani жалб этишга интилганлар. Аммо бу анъанавий медианинг кўп босқичли таҳрирларидан ўзларининг мақсадларига ета олмаганлар. Бугунги кунда ҳар бир террорчи ташкилот ўзи тасарруф этадиган веб сайтларга эга бўлиб улгурган.

Айрим маълумотларга кўра, ҳозирда интернетда 40 мингдан кўпроқ экстремистик сайтлар мавжуд[7]. Жумладан, ИШИД ўз ғояларининг кенг тарқалишини таъминлаш мақсадида Facebookда «Caliphatebook» ижтимоий тармоғини очган [8].

Ҳозирда унинг саҳифаларида радикал ғоялар тарафдорлари жамоаларини шакллантиришга уринмоқда. Шунингдек, БМТ Бош котибининг сиёсий масалалар бўйича ўринбосари Жеффри Фелтманнинг сўзларига кўра, Twitter ижтимоий тармоғида ИШИД ғоялари ва фаолиятини қўллаб-қувватловчи 50 минг атрофида аккаунт мавжудлиги ва уларнинг ҳар бири ўртача мингта «хамфикр» ва «издош»га эга[9].

Бундан ташқари, ИШИДнинг «Ал-Фурқон» ва «Ал-Ҳаёт» медиа марказлари асосан араб, инглиз, немис, француз, рус, хинд, урду, бенгал, турк, курд ва бошқа яна бир қатор тилларда тарғибот-ташвиқот хуружларини амалга ошириб келмоқда [10].

Шунингдек, Профессор Г.Вейнман фикрига кўра бундай сайтлар, одатда, ўзларининг зўравонликларини оқлашда уч турдаги риторик структурадан фойдаланадилар. Биринчидан, террорчилар зўравонликка мурожаат қилишдан бошқа чоралари йўқлигини эълон қилдилар. Террорчи ташкилотлар, одатда, доимий таъқибда, етакчиларига суюқасд ва қўллаб қувватловчилари шафқатсизларча ўлдирлгани, сўз эркинлиги чеклангани ва тарафдорлари камоққа олингани каби ҳолатларни тасвирлайдилар [5].

Мазкур усул орқали улар кичкина, ожиз ва жабрланган ташкилот бўлиб, кучли давлат ёки ташкилот томонидан жаблангандек ўзларини кўрсатадилар. Иккинчи риторик структура бу зўравонликдан фойдаланишни қонунийлаштириш ва шу орқали рақибни айблаш. Бунда ҳаракат ёки ташкилот аъзолари ўзларини эркинлик курашчилари сифатида кўрсатадилар. Учинчи риторик структурада зўравонлик усулларидан фойдаланишни рад этишда тилдан кенг микёсда фойдаланиш.

Шунингдек, бу террорчи ташкилотлар ўзларининг веб сайтларида тинч йўл билан ечимга келиш ҳамда уларнинг мақсадлари музокаралар орқали дипломатик келишувга эришишлигини эълон қиладилар. Интернетдаги тарғибот доирасида ғоявий ва амалий тавсияларни ўзида мужассам этган, ҳамда террорчилик фаолиятини реклама қилувчи, оқловчи ва шарҳловчи мультимедиа технологияларидан фойдаланадилар. Бунга виртуал матнлар, тақдимотлар, журналлар, назарий маълумотлар, аудио видео файллар, шунингдек, террорчи ташкилотлар ва уларни қўллаб қувватловчилар томонидан яратилган электрон ўйинлар мисол бўла олади. Интернетни кенг рақамли кутубхона сифатида ҳам кўриш мумкин. Бутунжаҳон ўргимчак тўрининг ўзи бугунги кунда миллиардлаб маълумотлар саҳифаларини тақдим этади. Бу маълумотларнинг аксарияти бепул.

Бундай очик маълумотлар террорчилар учун маълумот тўплашни енгиллаштиради. Террорчилар интернет орқали тарғибот ва ҳужум йўриқномаларини тарқатиш бўйича мутахассисга айланиб улгурганлар. Аммо, киберҳужумни амалга ошираётганларида имкон қадар тармоқ фаолиятининг ёмонлашмаслигига ҳаракат қиладилар, чунки интернетдаги узилиш ўзларининг алоқаларидаги узилиш билан баробар.

Мутахассислар К.Сиохари ва Ж.Роллинс фикрларига кўра киберҳужумлар қуйидаги тўрт соҳаларни ўз ичига олиши мумкин:

- яхлитликнинг йўқолиши, яъни маълумот бир-бирига мос келмаган ҳолда ўзгартирилиши мумкин;
- боғланишнинг йўқотилиши. Бунда узлуксиз ишловчи маълумот тизимлари рўйхатдан ўтган фойдаланувчилар кира олмайдиган даражада ўзгартирилади;
- махфийликнинг йўқолиши, яъни рўйхатдан ўтмаган фойдаланувчи учун танқидий маълумотнинг очик бўлишлиги;
- моддий йўқ қилиш, яъни маълумот тизимлари турли командалар орқали моддий зарарни юзага келтиришлари натижасида режалаштирилгандек ишлашдан тўхтайтилади [6].

Интернетдан экстремистик руҳдаги маълумотларни ва видеоларни тарқатиш учун фойдаланишдан ташқари шундай ҳаракатларга мойиллиги бор кизикувчилар билан мулоқатга киришиб, махфий йўналтирувчи куч сифатида ҳам фойдаланилади. Интернет форумлар, чат гуруҳлари террорчилик ташкилотлар ва уларнинг тарафдорлари учун кучли глобол “аскарлар” захирасига айланган.

Интернет орқали террорчилик фаолиятига қарши курашиш бўйича мутхассислар қуйидаги тавсияларни берганлар: глобал қамровни инобатга олган ҳолда, террорчилик руҳдаги даъватларни фош этиш мақсадида, маърифий-тарбиявий мазмундаги маълумотларни турли тилларда интернет орқали тарқатиш; террорчилик мақсадларда интернетдан қанча кўп фойдалансалар, ўзларига қарши курашиш учун таҳлилий манба бўлиб хизмат қилади; ахборотлар оқимидан фойдаланиш бўйича ёшларда соғлом иммунитетни ҳосил қилиш.

Хулоса сифатида шуни қайд этиш лозимки, фуқароларни ахборотлар оқимидан фойдаланишни ижобий томонлари билан бирга, салбий оқибатлари ҳам борлигидан хабардор этиш бориш лозим. Тобора кучайиб бораётган глобаллашув жараёнида маълумотнинг мазмуни ва стратегиясини таҳлил қилиш жуда муҳимдир. Тинч ва фаровон ҳаётни асраш ҳар бир фуқародан ҳушёрлик ва огоҳликни талаб қилади.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, Ўзбекистон Республикасида аҳоли, айниқса ёшларни турли экстремистик ва террористик ташкилотлар сафига жалб этилишини олдини олиш мақсадида қуйидагиларни амалга ошириши лозим бўлади:

1. “Youtube”, “Telegram”, “Instagram”, “Facebook”, “Одноклассники.ру”, “ВКонтакте” ижтимоий тармоқлардаги экстремистик материалларни тарқатувчи ресурсларни доимий равишда мониторинг қилиб бориш ва уларда тарқатилаётган зарарли маълумотлар ҳақида тегишли ХМҚОга шикоят юбориш орқали уларни блокранишига эришиш.

2. Аҳоли, айниқса, ёшларда миллий ғурур, ифтихор, туйғусини, янада чуқурроқ шакллантириш, ёт ғоялардан сақловчи мафкуравий иммунитет шакллантириш лозим бўлади. Бу эса Ўзбекистондек буюк Ванатимиз келажагига ўзини маъсул ҳисобловчи барча юртдошларимизнинг муҳим вазифаси бўлиб қолади.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. А.Кота. Эпоха терроризма // Международный терроризм и право. - М., 2004. - С. 56
2. Газета.uz <https://www.gazeta.uz/uz/2022/12/15/internet-users/>
3. Ижтимоий тармоқларнинг ёшлар маънавиятига таъсири. Г.Ғаффарова. Academic research in educational sciences. Volume 2 | ISSUE 4 | 2021 ISSN: 2181-1385. Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723 <https://cyberleninka.ru/article/n/izhtimoiy-tarmolarning-yoshlar-manaviyatiga-tasiri>
4. Мамлакатимизда диний экстремизм ва халқаро терроризмга қарши кураш <https://religions.uz/news/detail?id=443171>
5. Г.Вейман. Как современные террористы используют Интернет. Специальный доклад URL: <http://silovik.net/showthread.php?t=7897>
6. The Economic Impact of Cybercrime and Cyber Espionage // Center for Strategic and International Studies, 2013. URL:www.mcafee.com/sg/resources/rep/reports/rp-economic-impact-cybercrime.pdf
7. В Интернете около 40 экстремистских сайтов URL https://www.pravda.ru/news/society/82120-internet_ekstremistskikh_saitov_40_miroshnikov
8. “Исламское государство” запустило собственную социальную сеть. URL <https://www.interfax.ru/world/428849>
9. А.Федоров. О некоторых аспектах информационной политики игил в социальных сетях. <https://cyberleninka.ru/article/n/onekotoryh-aspektah-informatsionnoy-politiki-igil-vsotsialnyh-setyah>
10. Альбо Таслих Мохаммед. Пропагандистская деятельность ИГИЛ и методы борьбы с ней. <https://cyberleninka.ru/article/n/propagandistskaya-deyatelnost-igil-i-metody-borby-s-ney>

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 7-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-7

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-7

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz